

PÁG. 03

A. FROTA

COE confirma sétima morte por Chikungunya em Dourados e alerta a população

Câmara de Dourados realiza duas sessões e aprova reajuste salarial de 4,5% para servidores municipais

FRANCIELE GROTT

PÁG. 04

Ibovespa tem a 11ª alta seguida, passa dos 199 mil pontos e dólar fica abaixo de R\$ 5

PAULO PINTO/AGÊNCIA BRASIL

PÁG. 06

PÁG. 02

Triniton entrega projeto estratégico em duas etapas e eleva capacidade da unidade Coplasa do Grupo Moreno (primeira etapa)

Projeto no Senado prevê refinanciamento de dívidas rurais; veja quem tem direito

GOVERNO DO TOCANTINS

PÁG. 05

A. FROTA

PÁG. 06

Concessão do Aeroporto de Dourados deve garantir mais de R\$ 100 milhões em investimentos

Triniton entrega projeto estratégico em duas etapas e eleva capacidade da unidade Coplasa do Grupo Moreno (primeira etapa)

A Triniton desenvolve soluções para geração de vapor e energia com foco em desempenho, confiabilidade e evolução dos ativos industriais. Localizada em Sertãozinho/SP, na capital do agronegócio do país, a empresa atua de forma direta no desenvolvimento contínuo do setor. É nesse cenário que projetos como o da unidade Coplasa não surgem por acaso, mas sim a partir de uma visão estratégica do Grupo Moreno, conforme destaca Edvaldo Luiz da Silva, Gerente de Manutenção Mecânica da unidade.

O projeto da caldeira da COPLASA, desenvolvido pela Triniton, foi estruturado em duas etapas, com foco em eficiência operacional, otimização dos ativos existentes e aumento da capacidade de geração de vapor.

A solução preserva a área física da unidade e maximiza o aproveitamento da infraestrutura instalada, viabilizando a expansão com CAPEX otimizado e elevado nível

de eficiência técnica e econômica.

Entre os principais avanços, destacam-se a substituição da antiga caldeira de alvenaria por uma moderna caldeira com paredes d'água aletadas, a implementação de um sistema híbrido de grelha, que amplia a flexibilidade operacional, e o aumento da superfície de troca térmica, proporcionando maior eficiência e estabilidade de combustão.

Como resultado, o projeto eleva a capacidade de geração de vapor de 100 t/h para 150 t/h, mantendo bases civis, sistemas de transporte de bagaço e diversos acionamentos elétricos existentes. Essa abordagem reduz significativamente os custos de implantação e permite a execução das melhorias em duas entressafras, sem impacto na continuidade operacional da usina.

Mais do que um projeto técnico, trata-se da consolidação de uma parceria construída com base em confiança, proximidade e alinhamento técnico contínuo. A visão estratégica do Grupo Moreno, aliada à capacidade de engenharia da Triniton, resulta em uma solução robusta, eficiente e preparada para sustentar ganhos operacionais consistentes nas próximas safras.

EXPEDIENTE

Uma publicação sob responsabilidade da empresa Editora Gráfica Rápida Gazeta LTDA. CNPJ: 55.257.954/0001-76.

Tiragem: 2.500 exemplares.

Diretor

Clesio Damasceno Ribeiro

Editor Geral

Jean Rocha Ribeiro

Representante Comercial

Ovidia Ramires da Silva

(67) 99848-6610

Jornalista - 0001276/MS

Vilson Aparecido do Nascimento

Propriedade do Grupo A Gazeta, há 31 anos na comunicação em Mato Grosso do Sul.

Telefone: (67) 99260-1632

E-mail: agazetadedourados@gmail.com

R. Camilo Ermelindo da Silva 320 (Sala 02) - Jd. Caramuru, Dourados-MS

As matérias publicadas são de responsabilidade de seus autores.

Prefeitura avança na Eulália Pires com obras para acabar com alagamentos

A Prefeitura de Dourados deu início a novas obras na Rua Eulália Pires, entre a Cohab e a Vila Cachoeirinha, para acabar com pontos históricos de alagamento e melhorar a drenagem da água da chuva. As intervenções integram um conjunto de ações de drenagem urbana em vários bairros. Na semana passada, a administração municipal já havia iniciado melhorias no final do Parque Alvorada.

A obra anterior teve como foco reduzir enchentes nas proximidades do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, das Irmãs Clarissas. Nesta terça-feira (14), o prefeito Marçal Filho esteve na Rua Eulália Pires para acompanhar os serviços. No trecho de cerca de 300 metros, estão em execução três frentes de trabalho, sendo a primeira no cru-

zamento com a Rua Teófilo Rodrigues, em frente à Escola Municipal Elza Farias.

Nesse ponto, onde havia somente uma boca de lobo simples no centro da via, está sendo implantada uma boca de dragão que atravessa toda a pista, ampliando a capacidade de captação da enxurrada. O sistema subterrâneo de vazão também passa por reforço, enquanto o desnível existente na rua será corrigido.

Segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, Luiz Roberto Martins, os alagamentos decorrem de estruturas antigas que deixaram de atender à demanda gerada pelo crescimento urbano. Ele afirmou que as obras foram executadas há décadas, em um período com menos moradias e pouca pavimentação, e já não suportam o volume atual das chuvas.

Marçal Filho afirmou que a ges-

tão tem concentrado esforços na correção desses gargalos históricos. De acordo com o prefeito, muitos desses problemas resultam de falhas antigas de engenharia, com mais de 20 ou 40 anos, e a intenção do município é buscar uma solução definitiva para os pontos que causam transtornos à população.

Durante a vistoria, moradores relataram os efeitos dos alagamentos. O comerciante Eliton Tesche, dono de um estabelecimento na esquina da obra, disse que a enxurrada frequentemente tomava toda a rua ao redor. As outras intervenções ocorrerão nos cruzamentos com as ruas José Moreira dos Santos e Ernesto de Matos Carvalho, e depois as equipes devem seguir para a Rua General Osório.

COE confirma sétima morte por Chikungunya em Dourados e alerta a população

Vítima era paciente de 77 anos, do sexo masculino, indígena, que apresentou os primeiros sintomas em 10/02/2026, foi a óbito em 14/03/2026, e tinha diagnóstico de câncer; confirmação ocorreu após investigação da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio do Laboratório Central (Lacen) do Governo do Estado

O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), criado pela Prefeitura de Dourados para coordenar o enfrentamento à epidemia de Chikungunya na Reserva Indígena e o avanço da doença no perímetro urbano do município, confirmou nesta terça-feira (14) a sétima morte em decorrência de complicações da doença e alertou a população para a importância de todos entrarem nessa guerra contra o mosquito *Aedes aegypti*. “Infelizmente as pessoas estão relativizando o problema e percebemos que muitas

famílias não estão levando essa epidemia a sério”, lamentou o secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, que é coordenador-geral do COE.

O paciente que teve a morte confirmada por Chikungunya tinha 77 anos, era do sexo masculino, indígena, com comorbidade (câncer) e morreu no

Hospital Porta da Esperança (Missão Caiuá). Ele apresentou os primeiros sintomas para a doença em 10/02/2026, foi a óbito em 14/03/2026. É a sétima morte de morador da Reserva Indígena de Dourados, onde estão concentrados o maior volume de diagnóstico da doença, com 2.012 casos prováveis, 1.461

casos confirmados, 479 casos descartados, 545 casos em investigação, num total de 2.485 notificações e 399 atendimentos hospitalares.

Na sexta-feira passada (10), o COE havia confirmado a sexta morte em decorrência da doença. A vítima, do sexo masculino, tinha 55 anos, foi internada no

Hospital da Missão Caiuá no dia 1 de abril e faleceu no dia 3 de abril em razão de complicações pela doença. Na segunda-feira, o COE informou que outras três mortes continuam em investigação, entre elas uma menina de 10 anos, que estava internada no Hospital Regional de Dourados e não residia na Reserva Indígena, bem como um homem que tinha 63 anos de idade, que estava internado no Hospital Unimed e era morador do Parque das Nações II, região onde foi diagnosticado o avanço mais forte da doença.

O Informe Epidemiológico divulgado nesta terça-feira (14) aponta que Dourados tem hoje 40 pacientes internados com Chikungunya, sendo 2 no Hospital Porta da Esperança (Missão Caiuá), 21 no Hospital Universitário HU-UFGD, 5 no Hospital Cassems, 8 no Hospital Regional, 1 no Hospital Unimed, 1 no Hospital da Vida e 2 no Hospital Evangélico Mackenzie. Em números gerais, o município tem 3.681 casos prováveis de Chikungunya, com 1.701 casos confirmados, 780 casos descartados, 2.760 casos em investigação, com uma taxa de positividade de 68,6%.

PRODUTOR
RURAL

É NA
Perkal
Chevrolet

NOVOS CONSÓRCIO CNPJ PRODUTOR RURAL

SAIBA MAIS:

0800 341 6600 (67) 99604-1100

Perkal Chevrolet

Prefeitura lança Campanha do Agasalho 2026 com meta de arrecadar 20 mil peças

A Prefeitura de Dourados apresentou, na manhã de sexta-feira (10), na sede da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), a Campanha do Agasalho "Cuidando com Amor e Aquecendo Vidas". Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), a ação pretende arrecadar 20 mil peças em 2026, repetindo o formato adotado no ano passado.

Em 2025, a campanha reuniu cerca de 12 mil itens e utilizou varais solidários instalados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e em entida-

des parceiras. O sistema permitiu que as famílias escolhessem as peças conforme suas necessidades. No lançamento, o prefeito Marçal Filho afirmou que a edição deste ano será "maior e melhor".

Marçal Filho também pediu o engajamento da população nas doações, que serão recebidas em pontos de coleta distribuídos pela cidade. Madrinha da campanha, a primeira-dama Patrícia Leite ressaltou o impacto do frio sobre famílias de Dourados e afirmou que roupas e cobertores guardados e sem uso podem atender quem precisa durante o inverno.

Durante o evento, Rosa Domin-

A. FROTA

gues, moradora da comunidade indígena Nhu Porã, relatou que as doações recebidas no ano passado atenderam sua família e também vizinhos. Segundo ela, cobertores, roupas, calçados e agasalhos, principalmente para as crianças, chegaram em um momento im-

portante e ajudaram inclusive na ida delas à escola.

O presidente da Aced, Everaldo Leite, o vereador Dill do Povo e a secretária municipal de Assistência Social, Shirley Flores Zarpeleon, também reforçaram o alcance da iniciativa. A campanha recebe

cobertores, agasalhos, roupas em geral e calçados em bom estado, com entrega nos Cras, secretarias da Prefeitura, Câmara Municipal e pontos parceiros, como Shopping Avenida Center, Associação Médica, OAB, Embrapa, Senai e outros locais.

Câmara de Dourados realiza duas sessões e aprova reajuste salarial de 4,5% para servidores municipais

A Câmara Municipal de Dourados aprovou, nesta segunda-feira (13), o Projeto de Lei Complementar nº 006/2026, de autoria do Poder Executivo, que estabelece reajuste linear de 4,5% aos salários dos servidores públicos municipais. A matéria foi votada em duas sessões ordinárias e atende à data-base de 1º de abril, prevista no Estatuto do Servidor Público para recomposição inflacionária.

Encaminhado pelo prefeito Marçal Filho (PSDB) e aprovado em primeira e segunda votações, o projeto segue para sanção do Poder Executivo. O reajuste vale para as categorias do funcionalismo municipal, exceto as já

contempladas, como o Magistério Municipal, com 5,4% pela Lei Complementar nº 510/2026, e os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, cujo piso foi atualizado em janeiro.

DEMAIS PROJETOS

Durante a 11ª sessão ordinária de 2026, os vereadores também aprovaram outros dez projetos. Em segunda votação, foram aprovados os Projetos de Lei nº 049/2026, de Márcio Pudim (PSDB), que declara de Utilidade Pública Municipal o Rotary Club de Dourados Caiuás, e nº 050/2026, de Márcio Pudim e Karla Gomes (Podemos), com o mesmo título para a Associação

Focinho Amigo (AFA).

Em primeira votação, foi aprovado o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 002/2026, do Poder Executivo, sobre emendas impositivas, e o Projeto de Lei nº 053/2026, de Laudir Munaretto (MDB), que inclui a Feira Mestre Cilso no calendário oficial. Em votação única, passaram os Decretos Legislativos nº 020 a 025/2026. Ainda na segunda-feira, foi referendada a Comissão Permanente dos Direitos da Mulher, com Karla Gomes, Isa Marcondes e Ana Paula, e a Tribuna Livre foi ocupada por representante da ADL, que tratou do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura, Escrita e Biblioteca.

FRANCIELE GROTT

TM
Thais Matos
LINGERIE E FITNESS
☎ 67 99960-3243
RUA TOSHINOBU KATAYAMA, 1205 - VILA PLANALTO

A VISIBILIDADE
que a sua marca merece
COMEÇA AQUI.
INFINITY MALL
67 9 8138-0524
SALAS PARA LOCAÇÃO
Siga nosso Instagram:
@infinitymall.dourados
Av. Marcelino Pires, 4731 Dourados - MS

Projeto no Senado prevê refinanciamento de dívidas rurais; veja quem tem direito

Diante dos impactos da guerra no Oriente Médio, de desastres climáticos em vários estados, dos juros altos e da desvalorização das commodities, senadores tentam acelerar a tramitação do PL 5.122/2023. A proposta, já aprovada pela Câmara, está na Comissão de Assuntos Econômicos, sob relatoria de Renan Calheiros (MDB-AL), e prevê recursos do Fundo Social do pré-sal para refinar dívidas de produtores rurais atingidos por eventos climáticos.

O crédito poderá ser utilizado para quitar dívidas de crédito rural, empréstimos e Cédulas de Produto Rural contratadas até 30 de junho de 2025, independentemente de renegociação anterior. No caso de operações de investimento, a cobertura alcança apenas parcelas com vencimento até 31 de dezembro de 2027. Os débitos serão recalculados sem incidência de multa, mora ou outros encargos decorrentes da inadimplência.

Terão acesso ao crédito produtores rurais, associações, cooperativas de produção e condomínios

com propriedade em município que cumpra ao menos dois critérios. Entre eles, reconhecimento federal de calamidade pública ou emergência em pelo menos dois anos entre 2020 e 2025, por eventos como seca, inundação, geadas ou tempestade, e volume de dívidas rurais com atraso superior a 90 dias acima de 10% da carteira local em 30 de junho de 2025.

Também será exigido que o município registre ao menos

duas perdas iguais ou superiores a 20% do rendimento médio em alguma cultura agrícola ou atividade pecuária entre 2020 e 2025. O produtor deverá ainda apresentar laudo técnico que comprove perda mínima de 30% da produção em pelo menos uma cultura, em duas ou mais safras.

TAXAS DE JUROS

O projeto estabelece juros de

3,5% ao ano para beneficiários do Pronaf e demais pequenos produtores, de 5,5% ao ano para beneficiários do Pronamp e demais médios produtores, e de 7,5% ao ano para os demais produtores. O pagamento poderá ser feito em até dez anos, com carência de até três anos, prazo que poderá chegar a 15 anos em situações excepcionais.

O limite de financiamento será de até R\$ 10 milhões para produ-

tores individuais e de até R\$ 50 milhões para associações, cooperativas de produção e condomínios. Serão aceitas garantias usuais do crédito rural, como penhor, hipoteca e alienação fiduciária, sem possibilidade de exigência de garantias adicionais.

SUSPENSÃO

Até a contratação do novo financiamento, ficarão suspensos os vencimentos, as cobranças, as execuções judiciais e as inscrições em cadastros negativos relacionadas às dívidas que serão quitadas. Os contratos deverão ser firmados em até seis meses após a publicação do regulamento. A linha especial terá limite global de R\$ 30 bilhões, com recursos vindos das receitas correntes do Fundo Social de 2025 e 2026 e do superávit financeiro de 2024 e 2025. A operação ficará a cargo do BNDES e de bancos por ele habilitados, que assumirão os riscos das operações, inclusive o risco de crédito.

Com informações de Agência Senado.

AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA

MODELO
DESDE 1968

Agradecemos pela parceria e confiança ao longo desses

57 ANOS

Vai na
MODELO
que tem!

Guincho
24h

Matriz

Av. Weimar G. Torres, 3126
Dourados - 67 3416-6767

Filial

Rua Marginal Leste, 1095
Dourados - 67 3424-6449

Ferragens e Parafusos

Rua Aquidauana, 555
Dourados - 67 3416-6780

Filial Campo Grande

Rua Américo Carlos da Costa, 489
Campo Grande - 67 3047-4848

A GAZETA ECONOMIA

Concessão do Aeroporto de Dourados deve garantir mais de R\$ 100 milhões em investimentos

A inclusão de Dourados no pacote de concessões aeroportuárias aprovado pelo Tribunal de Contas da União deve assegurar investimento estimado em R\$ 105,5 milhões no Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira. A autorização para o leilão foi dada em 1º de abril, dentro do modelo de concessão do Aeroporto Internacional de Brasília com aeroportos regionais considerados deficitários.

Pela proposta, a empresa ven-

cedora ficará responsável pela operação do terminal principal e também pela manutenção e pelos investimentos em unidades menores, como Dourados. O leilão deve ocorrer ainda em 2026, embora o edital e a data não tenham sido divulgados. O prazo de concessão previsto se estende até 2037.

Segundo o TCU, a medida prevê R\$ 850 milhões para aeroportos regionais, com foco na ampliação da malha aérea e no fortalecimento da aviação regional. O pa-

cote inclui ainda Barreiras (BA), com R\$ 144,5 milhões, e Três Lagoas (MS), com R\$ 117,2 milhões. A inclusão de Dourados foi autorizada pela Prefeitura ao Ministério de Portos e Aeroportos, em ato assinado em 2025 pelo prefeito Marçal Filho.

Hoje, o aeroporto é administrado pela Prefeitura, que mantém contrato com a Infraero para a gestão operacional. Entre setembro e março, cerca de 24 mil passageiros usaram a aviação comercial em Dourados, segun-

A. FROTA

do a Anac. O terminal também passa por modernização, com obra de R\$ 39 milhões para um novo espaço de 4 mil metros quadrados, prevista para o primeiro semestre de 2027. Desde 8 de setembro de 2025, a Latam

opera no município e, desde 1º de abril de 2026, mantém voos diários para Guarulhos, sendo a única companhia com operação regular na cidade.

Com informações de Jessica Beatriz, DouradosNews.

Ibovespa tem a 11ª alta seguida, passa dos 199 mil pontos e dólar fica abaixo de R\$ 5

Índices nos EUA fecham positivos com petróleo em queda e otimismo por acordo

Em 14 de abril, o Ibovespa avançou 0,33% e fechou aos 198.657,33 pontos, alta de 656,62 pontos. O resultado levou o índice ao maior nível de encerramento da história, acima dos 198.000,71 pontos da véspera. Foi o quinto recorde seguido de fechamento e a 11ª alta consecutiva.

Ao longo da manhã, o índice também renovou a máxima histórica intradiária e superou pela primeira vez os 199 mil pontos, ao atingir 199.354,81. No câmbio, o dólar comercial caiu 0,07%, encerrando cotado a R\$ 4,993, depois de tocar a mínima de R\$ 4,972. Os juros futuros terminaram o pregão com predominância de queda.

No cenário externo, a guerra se-

guiu no centro das atenções. Seguindo o Bradesco BBI, o conflito chegou a um ponto de inflexão relevante, com possibilidade tanto de escalada quanto de acordo no curto prazo. Apesar da dependência em relação às negociações diplomáticas entre Irã e EUA, prevaleceu o otimismo nos mercados.

As bolsas europeias subiram com força e alcançaram o maior nível em um mês. Em Wall Street, os principais índices também avançaram com tranquilidade. O ouro teve alta, favorecido pelo enfraquecimento do dólar. Já o petróleo recuou de forma ampla, movimento que contribuiu para o desempenho positivo das bolsas globais.

AINDA HÁ PROBLEMAS EM ORMUZ

Dados indicam que, embora os EUA afirmem bloquear as pas-

sagens antes de Ormuz, o tráfego continua na região. O quadro sugere, por um lado, manutenção da circulação, mas também expõe a limitação de influência americana sobre os acontecimentos locais. O Wall Street Journal informou ainda que Teerã formou, nas últimas semanas, uma reserva expressiva da commodity fora do Golfo Pérsico.

PIB MUNDIAL MENOR E INFLAÇÃO MAIOR

O Irã sinaliza a possibilidade de novas conversas com os EUA, em meio ao risco de menor expansão global e inflação maior caso o conflito se prolongue. Nos EUA, o PPI de março subiu menos do que o esperado. No Brasil, foram anunciadas medidas para conter os preços dos combustíveis e buscar autossuficiência no diesel, hoje com dependência de cerca de 30% de importações. O setor de

serviços cresceu 0,1% ante janeiro e 0,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, abaixo da expectativa. Entre as ações, Vale subiu 1,08%; BB, 2,55%; Bradesco, 0,92%; Itaú Unibanco, 1,53%; Santander, 0,12%; MBRF, 4,14%; Suzano, 1,49%; e Klabin, 1,82%. Petrobras caiu 3,82%, acompanhando o petróleo, e anunciou, com parceiros do Consórcio de

Libra, incluindo a Shell, investimento de cerca de US\$ 450 milhões em projeto de monitoramento sísmico na Bacia de Santos. Nesta quarta-feira, saem os dados do varejo no Brasil e da produção industrial na zona do euro. (Fernando Augusto Lopes).

Com informações de Felipe Alves e Fernando Lopes, InfoMoney.

PCA PNEU CENTER
ACESSÓRIOS

DESDE 1996

PNEUS, AMORTECEDORES, ACESSÓRIOS EM GERAL, ESCAPAMENTOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, E SERVIÇOS DE FREIO E SUSPENSÃO

☎ 67 3422-3863
☎ 67 99269-6305

RUA AQUIDAUANA, 430 - JARDIM CARAMURU

15 anos imobiliária

Betel

Desde 2011 ajudando você a fazer a escolha certa.

☎ (67) 3422-3062
☎ (67) 93501-2672
📍 Rua Olinda Pires de Almeida, 2285 - Dourados/MS

📧 Betel.imob

Você sabia que... DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL

A data foi escolhida porque, em 18 de abril de 1882, nasceu Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Foi ele quem deu vida a personagens inesquecíveis como Emília, Narizinho e Pedrinho, marcando gerações com histórias cheias de imaginação.

Mais do que uma homenagem, o dia reforça a importância da leitura na infância. Ler ajuda a criança a desenvolver a criatividade, a linguagem, o pensamento crítico e a compreensão do mundo ao seu redor.

CURIOSIDADES

1. Nem sempre foi feita para crianças

No passado, muitos livros infantis tinham função educativa e moralizante, com histórias mais sérias e até duras.

2. Monteiro Lobato revolucionou o gênero no Brasil

Ele foi o primeiro a criar histórias realmente voltadas para o universo infantil, com linguagem leve e personagens cativantes.

3. Personagens marcam gerações

Figuras como Emília, Narizinho e Pedrinho se tornaram parte da infância de milhões de brasileiros.

4. Ajuda no desenvolvimento emocional

A leitura infantil contribui para que a criança entenda sentimentos como medo, alegria, amizade e coragem.

5. Estimula a criatividade

Quanto mais a criança lê, mais desenvolve a imaginação e a capacidade de criar histórias.

6. Ilustrações são fundamentais

Nos livros infantis, as imagens ajudam na compreensão da história e despertam ainda mais o interesse pela leitura.

7. Existe literatura infantil para todas as idades

Desde livros com poucas palavras para os pequenos até histórias mais complexas para pré-adolescentes.

8. O hábito começa em casa

Crianças que convivem com livros desde cedo têm mais chances de se tornarem leitoras na vida adulta.

9. O Brasil tem grandes autores do gênero

Nomes como Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ziraldo e Mauricio de Sousa ajudaram a fortalecer a literatura infantil no país.

10. Ler é aprender brincando

A literatura infantil transforma o aprendizado em algo leve, divertido e significativo.

CAFÉ

café de mover montanhas

café de ouvir asas em nuvens

café de acordar dos desprazeres

café de que tempestades tragam consigo o brilho das cores

café de que posso bem mais do que acredito

café de sabores novos a cada dia

café de ver possibilidade no invisível

café de ser mais sensível nessa vida

café que a gente (sobre)vive

café que a gente (a)tinge

café que a gente (pros) segue

café que a gente muda

pois, sem café a gente dorme sem perceber nem se move para outro dia lindo que está por vir

com fé e café

WASHINGTON BATISTA LEITE
PROFESSOR, ESCRITOR E
DOUTORANDO EM LETRAS
PELA UFGD.

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAL

- Estimulada ao viajar por mundos fantásticos dos livros
- Boneca falante do Sítio do Picapau Amarelo
- Hábito essencial estimulado pelos livros infantis
- Nome que identifica o livro infantil
- Ponto alto e emocionante de um conto
- Narrativa curta que diverte e ensina, comum em livros infantis
- Texto escrito em parágrafos, sem rima
- Gênero literário com rimas e ritmo para crianças
- Personagem de quadrinhos de Mauricio de Sousa
- Ruth, autora de 'Marcelo, Marmelo, Martelo'
- Cada linha de um poema infantil

VERTICAL

- Desenhos que acompanham o texto em livros infantis
- Jornada emocionante encontrada em livros infantis
- História com animais falantes e moral explícita
- Ensino presente em fábulas
- Personagem que viaja pelo País das Maravilhas
- Monteiro, pai da literatura infantil brasileira
- Sequência de eventos que compõem a história
- Elemento presente em muitas histórias infantis, que encanta
- Parte externa do livro, com ilustrações
- Sons semelhantes no final de palavras em poemas

SOLUÇÕES

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAL

- IMAGINAÇÃO, 5. EMÍLIA, 7. LEITURA, 8. TÍTULO, 10. CLÍMAX, 13. CONTO, 14. PROSA, 16. POEMA, 17. MÔNICA, 18. ROCHA, 19. VERSO.

VERTICAL

- ILUSTRAÇÃO, 2. AVENTURA, 3. FÁBULA, 4. MORAL, 6. ALICE, 9. LOBATO, 11. ENREDO, 12. MAGIA, 13. CAPA, 15. RIMAS.

SUDOKU

3	6	9	7	5	4	8	2	1
7	1	4	8	2	3	9	6	5
5	2	8	9	6	1	4	3	7
2	7	3	1	4	5	6	8	9
8	4	5	6	9	2	7	1	3
6	9	1	3	7	8	2	5	4
4	8	2	5	3	9	1	7	6
1	3	6	4	8	7	5	9	2
9	5	7	2	1	6	3	4	8

SUDOKU

3				4		2		
7	1		8					
		8			1			
2								
	4		6					3
	9	1					5	4
				3		1		6
				8			9	
	5	7				3		

Dinamico
Escritório de Contabilidade
Fone (67) 3421-2731
Rua Cuiabá, nº 1782 - Centro

CRA
AMBIENTAL E TOPOGRAFIA
CLARICE R. ALMEIDA
Gestora Ambiental
67 3033-3802 67 99947-8862
Rua Aziz Rasselen, 08 - Vila Popular, Dourados - MS

A Gazeta de Dourados
ANUNCIE AQUI

EM EVIDÊNCIA

No dia 1º de abril, quem recebeu os parabéns foi Naryellen Machado, da Fisk. Desejamos muita saúde, alegria e sucesso, com votos de um novo ciclo repleto de realizações.

No dia 6 de abril, os cumprimentos especiais foram para Joana Vitoria da Silva, da Perkal. Que não falem motivos para sorrir e sonhos realizados neste novo ano de vida.

Também no dia 10 de abril, quem aniversariou foi Guilherme C. Efigenio, da Perkal. Desejamos paz, saúde e muito sucesso em sua caminhada.

No dia 10 de abril, os parabéns também seguiram para Roberlei Jose da Silva, da Perkal. Que esta data especial seja o início de um ciclo abençoado e cheio de boas realizações.

No dia 11 de abril, a homenagem especial foi para Paciência, da Perkal. Receba nossos cumprimentos por mais um ano de vida, com votos de saúde, prosperidade e contínuo sucesso em sua trajetória pessoal e profissional.

No dia 24 de abril, os parabéns vão para Débora Cardoso, da CRA. Desejamos um novo ciclo repleto de saúde, alegrias, conquistas e muito sucesso em sua caminhada.

SEJA **PROTAGONISTA** DA SUA HISTÓRIA.
FISK, FISK, INGLÊS E ESPANHOL É
FISK
FACA ESPANHOL NA FISK.
MÁTRICULE-SE JÁ!

AINDA OFERECEMOS:

- PREPARATÓRIO PARA EXAMES DE PROFICIÊNCIA (TOEIC E TOEFL ITP)
- INGLÊS PARA VIAGEM E INSTRUMENTAL
- AULAS INDIVIDUAIS DE INGLÊS E ESPANHOL

☎ 67 98406-8126.

Karen[®] Oliver
UNIFORMES PROFISSIONAIS

☎ 67 3427-3100
☎ 67 99943-3100

Rua Dos Missionários, 410 - Jardim Caramuru